

AXLOQIY IDEAL MUAMMOSINING FALSAFIY JIHATLARI

Yulduz Irgashevna Raxmatova,

O‘zbekiston Milliy universiteti o‘qituvchisi

E-mail: r.yulduz89@gmail.com

ANNOTATSIYA

Axloqiy ideal tushunchalarini talqin qilish asosida, uni falsafiy jihatlarini yoritib berish masalalari tahlil qilinadi. Axloqiy ideal - bu odamlarning komil inson haqidagi g'oyasi o'zi eng yaxshi axloqiy fazilatlar va namuna, me'yor bo'lish xulq-atvor, insonning harakatlari yo'naltirilishi kerak bo'lgan maqsad hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Ideal, axloq, axloqiy fazilatlar, mardlik, shijoat, yaxshilik, yomonlik, axloqiy ong, vijdon.

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ПРАВСТВЕННОГО ИДЕАЛА

АННОТАЦИЯ

На основе интерпретации понятий нравственного идеала анализируются вопросы выяснения его философских аспектов. Моральный идеал – это представление людей о совершенном человеке, который считается лучшими нравственными качествами и примером, эталоном поведения, целью, на которую должны быть направлены действия человека.

Ключевые слова: Идеал, мораль, нравственные качества, мужество, мужество, добро, зло, нравственное сознание, совесть.

PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF THE MORAL IDEAL

ABSTRACT

Based on the interpretation of the concepts of the moral ideal, the issues of clarifying its philosophical aspects are analyzed. Moral ideal is people's idea of a perfect person, who is considered to be the best moral qualities and example, to be a standard behavior, a goal towards which human actions should be directed.

Keywords: Ideal, morality, moral qualities, courage, courage, good, evil, moral consciousness, conscience.

Kirish. Ideal butun jamiyat uchun ham, shaxs uchun ham shubhasiz katta ahamiyatga ega. Hayotiy tamoyillarni qurishda doimo intilishi kerak bo'lgan yuqori

standart bo'lishi kerak. Darhaqiqat, har bir davrda ideallar jamiyat uchun ahamiyatli bo'lgan mavjud bo'lgan mafkuraviy ustuvorliklar asosida shakllangan. Jamiyatning o'zi yuqori vazifalarni amalga oshirishga intilib, ideal shaxsning ma'lum namunalari sun'iy ravishda modellashtirdi.

“Ideal” ko'p qirrali tushuncha bo'lib, u axloq, estetika, ijtimoiy falsafa tomonidan o'rganiladi va kundalik ongda aks etadi. Intellektual an'analarda bu tushuncha Aflotun davridan beri mavjud bo'lib, unga insoniyat “g'oya” tushunchasi qarzdor, u idealni jamiyat ham, inson ham intilishi kerak bo'lgan oliy obraz deb tushundi. Ba'zi insonlar uchun ideallar olimlar, mutafakkirlar davlat arboblari, boshqalari uchun - fantastik belgilar yoki jamoaviy tasvirlar. Ularning tashqi ko'rinishi, harakatlari, hayot yo'li yoki axloqiy qadriyatlar namunadir. O'zbekiston tarixida ideallar jamiyatning ma'naviy va axloqiy rivojlanishida muhim rol o'ynagan ko'plab misollar mavjud. Masalan: Alisher Navoiy, Al-Forobiy, Al-Farg'oniy, Ibn Sino, Beruniy, Yusuf Xojib kabi ko'plab allomalarimizni yuksak axloqiy ideal namunasi sifatida aytishimiz mumkin.

“Keling, yaxshisi ko'hna tarixga murojaat qilaylik. Aslida, bizning tariximiz milliy ma'naviy ideallarimizni qidirish, shakllantirish va ularni real hayotga joriy etishdan iborat. Ko'hna “Avesto”, Urxun-enasoy yodgorliklari, Yusuf Xos Hojibning “Qutadg'u bilig” asari, buyuk mutafakkir Alisher Navoiyning o'nlab asarlari, Birinchi va Ikkinchi Renessans davri mutafakkirlarining deyarli barcha tadqiqotlari, jadid ma'rifatparvarlarining nodir kitoblari aslida ma'naviy idealni yaratish yo'lidagi izlanishlar, deyishga haqqimiz bor”[1]

Yaqin o'tmishda bizning yurtimizda, idealning jamoaviy qiyofasi juda aniq shakllantirilgan va tushunarli bo'lgan, jamiyat o'zi uchun ideal fuqaro – Vatanga sodiq, mard, mehnatsevar, va yurt g'oyalarini o'z manfaatlaridan ustun qo'yadigan vatanparvarni belgilab berdi. Aynan shu insonlar haqida hikoya, asar va she'rlar yozilgan, uning bir qismi epigrafga olingan. Bunday axloqiy ideallar mamlakat fuqarosining timsoli bo'lgan millionlab odamlar uchun namuna bo'ldi. Va birinchi navbatda, o'sha davr g'oyalari yosh avlod uchun axloqiy yo'l-yo'riq bo'lib, yoshlar tarbiyasida katta ahamiyatga ega edi.

“Har bir haqiqiy san'at asarida asosiy ziddiyat sifatida ezgulik bilan yovuzlikning kurashi aks etadi, insonparvarlik, haqiqatgo'ylik, to'g'rilik, adolat, muhabbat, sadoqat singari fazilatlar tarannum etiladi, taqdir, o'lim va o'lmaslik, hayotning mazmuni, baxtga erishish singari muammolar o'rta tashlanadi. Axloqiy ideal muammosi esa har bir badiiy asarning shohtomiri hisoblanadi”[2]

Axloqiy ideal namunasi sifatida Forobiy jamiyatda kishilar o'zini-o'zi tarbiyalashi, insonparvarlik g'oyalari bilan o'z dunyoqarashini boyitishi, axloq va

huquqiy normalarga ongli tarzda itoat etishi, shaxsning jamiyat, ijtimoiy tuzumning esa, shaxs oldidagi burchlari hamda javobgarliklarining qat'iy ravishda shakllanishi va unga amal qilinishi lozimligi borasidagi olamshumul nazariyalarni ilgari surgan. Mutafakkirning ta'kidlashicha, "Har bir inson o'z tabiati bilan shunday tuzilganki, u yashash va oliy darajadagi yetuklikka erishmoq uchun ko'p narsalarga muhtoj bo'ladi, u bir o'zi bunday narsalarni qo'lga kirita olmaydi, ularga erishish uchun insonlar jamoasiga ehtiyoj tug'iladi. Shu sababli yashash uchun zarur bo'lgan, kishilarni bir-biriga yetkazib beruvchi va o'zaro yordamlashuvchi ko'p kishilarning birlashuvi orqaligina odam o'z tabiati bo'yicha intilgan yetuklikka erishishi mumkin. Bunday jamoa a'zolarining faoliyati bir butun holda ularning har biriga yashash va yetuklikka erishuv uchun zarur bo'lgan narsalarni yetkazib beradi"[3]

Bugun "Kuch-adolatda" degan shiorni hayotining ma'nosi deb bilgan buyuk ajdodimiz Amir Temur ko'pchilik tomonidan ijtimoiy-axloqiy ideal, adolatli davlat rahbarining namunaviy timsoli tarzida qabul qilinadi"[4].

Sohibqironning Amir Temurning, "Bajarilishi shart bo'lgan tadbirlarning ta'rifidan va zikridan so'ng qat'iylik, sabr chidamlilik, sog'ligu sergaklik, ehtiyotkorlik va shijoat bilan barcha ishlar amalga oshirilur. Davlat ishlarining to'qqiz ulushi kengash, tadbir va mashvarat, qolgan bir ulushi esa qilich bilan bajo keltirilur. Ishbilarmon, mardlik va shijoat sohibi, azmi qat'iy, tadbirkor va hushyor bir kishi, ming-minglab tadbirsiz, loqayd kishilardan yaxshidir"[5] deya aytgan fikrlari tahsinga sazovordir.

Darhaqiqat shiddat bilan rivojlanib borayotgan bugungi davrda shaxsning ma'naviy mas'uliyati va axloqiy mas'uliyatning sezilarli darajada oshishi bilan axloqiy tushunchalar va ideallarni isloh qilish tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Zamonamizning axloqiy ideali shaxsning axloqiy o'zini o'zi tarbiyalash maqsadini belgilaydi. Ushbu maqsadga erishishdagi harakatlar insonning ongli ravishda amalga oshiradigan iroda harakati bo'lib, ularni o'z axloqiy ideali darajasiga ko'tarilish istagi bilan undaydi.

Axloqiy ideal axloqiy tamoyillar va me'yorlarning mazmuniga ta'sir qiladi. Axloqiy kategoriya sifatida "Yaxshilik kategoriyasi axloqiy idealga mos keladigan narsalar haqidagi tasavvurlar majmuidir. Yomonlik kishilarning idealiga, ular e'zozlaydigan narsalarga zid keladigan, baxtga erishishga, odamlar orasidagi munosabatlarni qaror topishiga, insoniylikning o'sishiga to'sqinlik qiladigan hamma narsa haqidagi tasavvurlar yig'indisidir"[6] Bu inson manfaatlarining tabiati va hozirgi hayotiy vaziyatdan kelib chiqadi. Axloqiy ideallar, shubhasiz, shaxsning o'zini o'zi tarbiyalashiga yordam beradi. Inson irodali sa'y-harakat va maqsadga erishish kerakligini anglab, axloqiy reja cho'qqilariga erishish va zabt etishga intiladi.

Axloqiy ideallar, axloqiy tamoyillar va normalar yanada shakllanadigan asosdir. Bularning barchasi inson hayotidagi manfaatlar asosida sodir bo'ladi. Masalan, urush yillarida ma'naviy-axloqiy ideallar qo'lida qurol bo'lgan, lekin undan faqat o'z yeri, yaqinlarini himoya qilish uchun foydalanadigan, mard, olijanob shaxs qiyofasiga e'tibor qaratildi. Har qanday harbiy uchun, jasorat, or-nomus, olijanoblik kabi fazilatlariga ega bo'lgan, qurolni yaxshi biladigan, lekin o'z yaqinlarini yoki vatanini himoya qilish uchun faqat ekstremal hayotiy vaziyatlarda foydalanadigan shaxs axloqiy idealdir.

Darhaqiqat, zamonamizning axloqiy ideali tushunchasi butun jamiyatni qamrab oladi. Insoniyat oliy adolat va insonparvarlik tamoyillari asosida qurilgan jamiyatni orzu qiladi. Zamonaviy jamiyatning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy sohalaridagi inqirozi bugungi kunning o'zgaruvchan voqeligiga moslashish muammosiga aylanmoqda. Zamonimizning qadri shundaki, biz qat'iy bo'lib qoldik, hayotga o'ychanroq qaraymiz, inqirozning mohiyatini tahlil qilishga harakat qilmoqdamiz, uning sababi jamiyatning ma'naviy saviyasining pasayishi, axloqiy idealning yo'qolishidir.

Axloqiy asos fuqarolik jamiyati faoliyatining asosidir. Bunday asos bo'lmasa, iqtisodiy qonunlar to'g'ri ishlamaydi, farmonlar ijro etilmaydi, tarbiyaviy ishlar ko'ngildagidek natija bermaydi, ijtimoiy institutlar barbod bo'ladi. Bugun jamiyatimiz har qachongidan ham ma'naviy rag'batlantirishga, axloqiy kamolotga, insonning ichki dunyosiga e'tibor qaratishga, axloqiy idealni tarbiyalashga muhtoj.

Burch, or-nomus, vijdon, qadr-qimmat axloqiy ongning shakllari bo'lib, ular yordamida jamiyatda xatti-harakatlarning o'zini o'zi tartibga solish amalga oshiriladigan ichki mexanizmlardir. Rivojlangan ong va burch, vijdon, or-nomus va qadr-qimmat tuyg'usi tufayli ijtimoiy axloqiy talablar shaxsiy motivlar, ehtiyojlar va motivlar bo'lib xizmat qiladi.

Qadr-qimmat axloqiy qadriyatni, inson shaxsining ahamiyatini bildiradi. Bu insonning o'ziga, aqliy va ma'naviy kuchiga, ijodiy qobiliyatlariga ishonish bilan uzviy bog'liqdir. O'z-o'zini hurmat qilish insonni tarbiyalaydi, uni o'ziga yuqori talablar qo'yishga, erishilgan narsadan qoniqmaslikka, axloqiy idealga intilishga undaydi.

Inson hayoti belgilangan maqsad sari yo'naltirilgandagina yanada mazmunli bo'ladi. Bu maqsad hayotni to'liq, go'zal, uyg'un, yuksak mazmun va ijodiy quvonchga to'la qiladi. Bu idealga intilish tuganmas kuch-quvvat, qahramonlik, jasoratni – biz insonning axloqiy fe'l-atvorida qadrlaydigan barcha go'zallikni keltirib chiqaradi.

Shaxsni shakllantirish uchun qulay davr o'smirlik davri bo'lib, u psixologik tuzilmalarni qayta qurish va neoplazmalarning paydo bo'lishi natijasida yuzaga

kelgan tub o'zgarishlar bilan ajralib turadi. Aynan shu davrda ongli xulq-atvor asoslari yaratiladi, shaxsning axloqiy g'oyalari va ijtimoiy munosabatlari shakllantirishda umumiy yo'nalish belgilanadi. O'z harakatlarini adekvat baholash va tuzatish qobiliyati o'smirlik davrida shakllanadi, chunki bu yoshda axloqiy fazilatlar yanada ifodali bo'ladi. Bu davrda insonning ichki dunyosiga qiziqish, introspektiviyaga bo'lgan ehtiyoj paydo bo'ladi. O'smirlar kattalar va tengdoshlar tomonidan baholash va tanqidni idrok etishda zaifdir. Bularning barchasi o'smirning psixologik imkoniyatlarining ortib borishi bilan birga, axloqiy idealni ongli ravishda tanlashga, dunyoga va undagi ta'riflarga o'z qarashlarini shakllantirishga o'tishni belgilaydi.

Xulosa. Tuyg'ularning butun majmuasigina mas'uliyatli e'tiqodlar bilan qo'shib, axloqiy jihatdan yaxlit shaxsni yaratadi, yosh avlodni axloqiy ong, axloqiy tuyg'ular, axloqiy ideal bilan tarbiyalaydi, eng muhimi, axloqiy xulq-atvorni shakllantiradi. Idealga erishish barcha sa'y-harakatlarning yakuniy maqsadi bo'lib, uni yuksak axloqiy vositalar bilan amalga oshirish kerak. Axloqiy ideal tushunchalarini talqin qilish asosida shunday xulosaga kelishimiz mumkinki, axloqiy ideal - bu odamlarning komil inson haqidagi g'oyasi o'zi eng yaxshi axloqiy fazilatlar va namuna, me'yor bo'lish xulq-atvor, insonning harakatlari yo'naltirilishi kerak bo'lgan maqsad hisoblanadi.

REFERENCES:

1. Normatov K. Ijtimoiy mo'ljal va ma'naviy ideal masalalari// <https://yuz.uz/uz/news/ijtimoiy-moljal-va-manaviy-ideal-masalalari>
2. Kasb etikasi: Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma/ O'zbekiston Respublikasi oily va O'rta maxsus ta'lim vazirligi.-T.: Noshir, 2012. 16-bet
3. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. –Т.: А.Қодирий, 1993.183-бет
4. Sher A. Axloqshunoslik. –Т.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2010. 258-bet.
5. Амир Темур ўғитлари. –Т.: Наврўз, 1992.
6. Axloqshunoslik. O'quv qo'llanma. – Т.: "Primeir print", 2011
7. Мухамеджанова , Л. А. (2021). Роль нравственного воспитания в развитии личности. Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Серия: Исторические науки. Философия. Религиоведение., 135(2), 122–133. <https://doi.org/10.32523/2616-7255-2021-135-2-122-133>